

Predstavitev podatkov Ankete o delovni sili

Vsebina datoteke ADS 2010PUF, spremenljivke in tematske skupine, drugi ADS in sorodni podatki

Sebastian Kočar

Arhiv družboslovnih podatkov

Fakulteta za družbene vede

- Vsebina podatkovne datoteke Anketa o delovni sili 2010 PUF
- Spremenljivke in tematske skupine v podatkovni datoteki Anketa o delovni sili 2010 PUF
- Drugi podatki Ankete o delovni sili
- Drugi podatki sorodnih raziskovanj
- Dostop do mikropodatkov in metapodatkov
- Prikaz praktičnega dela s podatki ADS 2010 v SPSS-u

Vsebina podatkovne datoteke Anketa o delovni sili 2010 PUF

- Podatkovna datoteke je anonimizirana verzija originalne datoteke Ankete o delovni sili 2010
- Je približno tretjinski vzorec originalne datoteke
- 21.178 enot (posameznikov)
- 167 spremenljivk
- Datoteka je anonimizirana

Spremenljivke in tematske skupine v podatkovni datoteki Anketa o delovni sili 2010 PUF

- Demografija gospodinjstva
- Demografija posameznika
- Izobraževanje
- Zaposlitev
- Iskanje zaposlitve
- Delovni čas
- Predhodna zaposlitev
- Zaposlitveni status
- Dohodek
- Utež

Drugi podatki Ankete o delovni sili

- ADP distribuira tudi druge mikropodatke in metapodatke Ankete o delovni sili
- za obdobje 1989-1994 je na voljo Anketa o kadrovskem potencialu
- za obdobje 1997-2000 so na voljo mikropodatki in metapodatki Ankete o delovni sili
- za obdobje 1995-2011 so na voljo metapodatki, ki vključujejo osnovne deskriptivne statistike za vsako spremenljivko
- možno je ustvarjanje časovnih vrst, medčasovne primerjave

Druge sorodne raziskave v distribuciji ADP

- ADP distribuira tudi druge mikropodatke in metapodatke raziskav, ki pokrivajo sorodna področja (človeški viri, zaposlovanje, industrijski odnosi, delovne razmere itd.)
- Primeri raziskovanj:
 - Upravljanje človeških virov 2004, 2006, 2008
 - Raziskava o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih 2011
 - Pravice zaposlenih, 2001
 - Slovensko javno mnenje 1997/3, 2001/1, 2005/1
 - serija Upravljanje človeških virov v Slovenski vojski
 - Analiza stanja psihosocialnih tveganj na delovnih mestih v mikro, malih in srednje velikih podjetjih, 2011

Dostop do mikropodatkov in metapodatkov

- Spletna stran ADP (<http://www.adp.fdv.uni-lj.si/>)
- Dostop do metapodatkov in metapodatkovne dokumentacije (<http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/>)
- Dostop do podatkov Anketa o delovni sili 2010 (<http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/ads10p/>)
- Nesstar – orodje in statistične analize
- Registracija (<http://www.adp.fdv.uni-lj.si/registracija/>)
- Prenos podatkov na svoj računalnik

Hvala za pozornost!

Sebastian Kočar
Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede

Predstavitev podatkov Ankete o delovni sili, marec 2015